

ASHTARXONIYLAR DAVRI SIYOSIY TARIXI MANBALARDA**Hamroyeva Dilshoda Ravshan qizi**

Buxoro davlat universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ashtarxoniyalar davri O'zbekiston tarixining XVIII asr o'rtalariga qadar bo'lgan davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy manbashunoslikda bugunmi kunda ushbu davrga oid turli ko'rinishdagi yozma manbalar nashr etilgan bo'lib, ularning har biri tariximizni yoritishda o'z o'rniga ega.

Kalit so'zlar: Ashtarxoniyalar, Buxoro xonligi, Ubaydullanoma, Abdurahmon Tole', Tarixi Muqimxoniy, Dastur ul-muluk, Florio Beneveni, Bahr ul-asror, Matlab ut-tolibin.

Annotation: The Ashtarkhanid period is important in the history of Uzbekistan until the middle of the XVIII century. In the field of historical sources today, there are various written treatises of this period, each of which takes its place in the coverage of our history.

The key words: Ashtarkhanids, Bukhara khanate, Ubaydullanoma, Abdurahmon Tole, history of Muqimkhaniy, Dastur ul-muluk, Florio Beneveni, Bahr ul-asror, Matlab ut-tolibin.

XVII-XVIII asrning birinchi yarmida Markaziy Osiyo xonliklarida qarama-qarshi va murakkab tarixi jarayonlar ichgan. Ularni o'rganishda bu davr oralig'ida yaratilgan manbalar mahalliy muarrixlarning asarlari, Markaziy Osiyo hududiga XVI-XIX asrning birinchi yarmida tashrif buyurgan elchilar, sayohatchilar va boshqalarning xotiralari muhim o'rin tutadi.

XVII-XVIII asr boshlari tarixini yorituvchi Muhammad Amin Buxoriyning "Ubaydullanoma", Abdurahmon Tole'ning "Abulfayzxon tarixi, Muhammad Yusuf Munshiyning "Tarixi Muqimxoniy, Muhammad ibn Muhammad Zamon Buxoriyning

"Muhit ut-tavorix", Mahmud ibn Valining "Bahr ul-asror do manoqib ul-ahyor" (Oliyjanob kishilarning jasorati haqidagi sirlar dengizi), Abulabbos Muhammad Tolib "Matlab ut-tolibin, (Toliblar matlabi) asarlari muhim tarixiy manba hisoblanadi. Bundan tashqari Hoji Mir Muammad Salimning "Silsilat us salotin" (Podshohlar silsilasi), Xoja Samandar Termiziyning "Dastur ul-muluk" (Podshohlar uchun dastur), Muhammad Vafo Karmanagiyning "Tuhfat ul-xoniy", asarlari ham bu davr tarixini yoritishda alohida o'rin tutadi.

Xoja Samandar Termiziyning "Dastur ul-muluk" asari O'zbekiston tarixini o'rganishda zòr qimmatga ega. Termiziy Ashtarxoniylardan Abdulazizxon (1645-1681) va Subhonqulixon (1681-1702) bilan zamondosh bo'lgan. U 1702-yilgacha Qarshida raislik lavozimida turgan¹. Abdulazizxon saroyida tarixchi (voqeanavis) lavozimida ishlagan. Shuningdek, Abdulazizxonning Buxoroga kirib kelgan xorazmiylarga qarshi yurishida ishtirok etgan. Bundan tashqari Xoja Samandar Subhonqulixonning Balxaga 1097/1685, 1104/1693 va 1107/1695-yillarda amalga oshirgan 3 ta yurishining ishtirokchisi bo'lgan. Ushbu asar Subhonqulixonga bag'ishlangan. Asar uzoq vaqt tadqiqotchilar e'tiborini tortmadi. Bunga sabab asar nomi va tuzilishi (boblar ro'yxati) unga etik-didaktik mazmundagi asar sifatida qaralishiga olib kelgan. M.A.Salohiddinovaning so'zlariga ko'ra bu asar tadqiqotchilarni SSSR FA Sharqshunoslik institutining fors va tojik qo'lyozmalari qisqa katalogini tuzish vaqtida qiziqtiradi, chunki asarning uchdan ikki qismini tarixiy mazmundagi ma'lumotlar tashkil etadi. 1694-yil Eron filologiyasi bo'yicha IV Butunittifoq ilmiy konferensiyasida "O'rta Osiyo tarixi bo'yicha yangi manba" mavzusida ma'ruza o'qildi. Ushbu ma'ruzada "Dastur ul-muluk" muallifi haqida qisqa ma'lumotlar berilib, asarning tarixiy manba ekanligini tushuntirishga harakat qilindi.

"Dastur ul-muluk"da quyidagi siyosiy voqealar bayon etilgan: Xiva xoni Anushaxonning Buxoro xonligining markaziy shaharlariga bosqini, Subhonqulixonning Balxga 2 marta yurishi, Subhonqulixon qo'shinining Xurosonga

¹ A.Abduramov,G.S.Fuzailova .Tarixiy manbashunoslik.Toshkent:Fan,2006
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bolo Murg'ob qal'asini egallash uchun yurishi, isyonkor rahbarlarning Subhonqulixonga qarshi g'alayoni va shu bilan bog'liq Xiva xoni Anushaxonning o'g'li Erengxonning Qorako'l shahrining tumanlariga hujumi. Mazkur voqealar "Muhit ut-tavorix" va "Tarixi Muqimxoniy tarixiy asarlarida o'z aksini topgan.

“Matlab ut-tolibin” (Haqiqat izlovchilarning maqsadi) Tojiddinning o'g'li Abulabbos Muhammad Tolib tomonidan 1663/64-yili yozib tamomlangan. Unda mashhur Jo'yboriy xojalaridan xoja Muhammad Islom , xoja Sa'd, xoja Tojiddin Hasan, xoja Abdurahim, Abdixoja va Muhammad Yusufxojalarning hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati bayon etilgan, shuningdek, ushbu asarda ular istiqomat qilgan Buxoro shahri va hududi, undagi savdo-sotiq, ijtimoiy-iqtisodiy hayot yoritiladi hamda Jo'ybor shayxlarining faoliyati va vaqf mulklari sanab o'tiladi. “Matlab ut-tolibin” faqat biografik asar bo'lib qolmay, unda mamlakatning siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga hamda Buxoro xonligi bilan Hindiston o'rtasidagi munosabatlarga tegishli o'ta muhim ma'lumotlar mavjud. Shuning uchun ham undan V.I.Vyatkin va P.P.Ivanov Jo'yboriy xojalarning yer-suvi va mol-mulkini tadqiq etishda asosiy manbalardan biri sifatida foydalanishgan. Muhammad Tolib haqida quyidagilar ma'lum². Asarda uchragan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, otasi 1608-yil vafot etganda u 39 yoshda bo'lgan. Shunga ko'ra, muallifning tug'ilgan yili 1579-yil bo'lib chiqadi. “Matlab ut-tolibin” tarkibi an'anaga ko'ra muqaddima, xotima va 8 bobdan iborat. Asarda Abdullaxon soniy bilan uning o'g'li va taxt vorisi Abdulmo'min sulton o'rtasida boshlangan ziddiyat haqidagi masalalarda aniqlik kiritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Abdixo'janing XVI asrning oxiri XVII asrning boshlarida Buxoro xonligining ichki ahvoli va uning mamlakatning siyosiy hayotida tutgan o'rni va mavqeyi haqida quyidagi ma'lumotlarni uchratamiz. So'nggi Shayboniy Pirmuhammad soniy davrida mamlakat beqarorlikka yuz tutdi. Shu payt Abdixo'ja Buxoroni tark etib Samarqandga bordi. Uning hokimi Ashtarxoniy Boqi Muhammadning omadi yurishib taxtni egallaguday bo'lsa, davlatni birgalashib boshqarishga ahdlashdilar. Asarda Boqi

² Агзамова Г.А.Сунгги урта Осиё шаҳарларида хунармандчилик.-Тошкент.2000
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Muhammadning mana bu so'zlari keltiriladi: "Agar biz Buxoro bilan Balxni egallashga muvassar bo'lsak, unda mamlakatni siz, men va Vali Muhammad o'rtasida uchga taqsimlaymiz..." Ertasi kuni ertalab, nonushta paytida Abdixoja Boqi Muhammadxonga murojaat qildi "Tabriklaymiz, ulug' ajdodlarimiz sizga poytaxt Buxoroni in'om qildilar". Boqi Muhammadxon suyunib ketdi va singlisini Abdixojaga xotinlikka berdi.

Ashtarxoniylar davri tarixini yoritishda rus elchilarining o'z hukumatiga yuborgan ma'lumotnomalari ham alohida ahamiyatga ega. Xususan, Rossiya elchilik mahkamasining mas'ul xodimi Florio Beneveni ma'lumotnomalari shular jumlasidan. Rossiya elchilari Buxoroda 3,5 yil 1721-yil 6-noyabridan to 1725-yil 8-aprelgacha turdi va Buxoroning o'sha davrdagi ahvoli haqida muhim ma'lumotlar to'playdi. Uning o'z hukumatiga yuborgan ma'lumotnomasida bu haqida mana bularni o'qish mumkin: "Uni (komerdiner N.Minerni) savdogar qiyofasida mol bilan Balx va Badaxshonga jo'natgan edim. Va ulardan o'tib Lohurgacha borishni buyurgan edim. Lekin yo'lda talonchilar ko'pligidan Balxdan orqaga qaytdi."³

Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, xonlik tarixiga oid yaratilgan tadqiqotlar va nashrlarda asosiy e'tibor Buxoroning siyosiy tarixi, davlat tuzilishi, boshqaruvning xususiyatlari, Rossiya bilan munosabatlari kabi masalalarga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
2. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.

³ A.A.Madraimov, G.S.Fuzailova. Tarixiy manbashunoslik. Toshkent, Fan. 2006

3. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
4. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
5. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.
6. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.
7. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.
8. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.
9. BAXTISHOD, U., & ULUG‘BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.
10. А.А.Мадраимов, G.S.Фузайлова. *Tarixiy manbashunoslik*. Toshkent. Fan 2006
11. Хожа Самандар Термизий. *Dastur ul-muluk*. М.А.Салохиддинованинг fors tilidan qadimgi qo'lyozma faksimelisi. М. Nauka. 1971
12. О'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi VIII tom
13. w.w.w. scientificprogress.uz
14. w.w.w.ziyo.uz